

SALBIY EKSPRESSIVLIK: HAQORAT, KAMSITISH VA SO'KISHNI HOSIL QILUVCHI LINGVISTIK BIRLIKLAR

Turg'unov Shuxratjon Nozimjon o'g'li
shuhratturgunov98@gmail.com

ISFT instituti, "Filologiya va tillarni o'qitish" kafedrası o'qituvchisi
+998930004093

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13932728>

Annotatsiya: Ushbu tezis salbiy ekspressivlikning lingvistik tahlilini o'rganishga bag'ishlangan bo'lib, ayniqsa haqorat, kamsitish va so'kishning til birliklari orqali qanday hosil qilinishiga e'tibor qaratilgan. Haqorat va kamsitish so'zlari ijtimoiy muloqotda keng qo'llanilib, shaxslararo munosabatlarga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Maqolada salbiy ekspressivlikni hosil qiluvchi leksik, morfologik va pragmatik vositalar tahlil qilinadi va bu vositalarning muloqotdagi roli, shuningdek, ularning madaniy va ijtimoiy kontekstga qanday bog'liqligi haqida ma'lumot beriladi. Ingliz va o'zbek tillari qiyosiy tahlil qilinib, har ikki tilning salbiy ekspressivlikni ifodalashdagi umumiy va farqli jihatlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: salbiy ekspressivlik, haqorat, kamsitish, so'kish, lingvistika, leksik birliklar, morfologiya, pragmatika.

Kirish

Til insonlarning kundalik muloqotida eng muhim vosita hisoblanadi. Til orqali hissiyotlar, fikrlar va munosabatlar ifodalanadi, shuningdek, til orqali kamsitish, haqorat qilish va tajovuzkor munosabatlar ham bildiriladi. Salbiy ekspressivlik insonlar o'rtasidagi til vositasi bilan amalga oshiriladigan munosabatlarni keskinlashtiradigan til birliklarini ifodalashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada salbiy ekspressivlikning lingvistik vositalarini, xususan, haqorat, kamsitish va so'kishni hosil qiluvchi birliklarni tahlil qilish maqsad qilingan.

Haqorat va kamsitish tilning muayyan darajadagi lingvistik o'zgarishlari bilan bog'liq bo'lib, bu hodisalar nutqda tajovuzkor va kamsituvchi tuyg'ularni ifodalash uchun qo'llaniladi (Culpeper, 2011). Ushbu maqolada salbiy ekspressivlikni hosil qiluvchi lingvistik birliklar qaysi darajada va qanday shakllarda paydo bo'lishini, ularning madaniyat va kontekstga bog'liqligini o'rganamiz.

Haqorat, Kamsitish va So'kishning Leksik Birliklari

Salbiy ekspressivlikning asosiy vositalaridan biri leksik birliklardir. Haqorat va so'kish so'zlari insonlar o'rtasidagi munosabatni buzuvchi vositalar bo'lib, ularning muloqotda ishlatilishi ko'pincha salbiy hissiyotlarni ifodalashga xizmat qiladi. Masalan, ingliz tilidagi "idiot", "moron", "stupid" kabi haqoratli so'zlar salbiy baho berishni ko'rsatadi (Holmes, 2013). O'zbek tilida esa "ahmoq", "nodon", "eshak" kabi so'zlar shaxsga nisbatan salbiy munosabatni bildiradi.

Leksik birliklar so'zlovchining hissiy holatini ifodalaydi va uning munosabatini ochiq-oydin ko'rsatadi. Shuningdek, kamsitish vositalari ham leksik darajada ifodalanib, insonlarni ijtimoiy, jismoniy yoki aqliy jihatdan past baholash maqsadida ishlatiladi (Culpeper, 2011). Masalan, "tavuk miya" (o'zbek tilida) yoki "airhead" (ingliz tilida) kabi iboralar shaxsning aqlini yoki qobiliyatini kamsitish uchun ishlatiladi.

So'kish salbiy ekspressivlikning eng keskin ko'rinishlaridan biridir va u ko'pincha haqoratli so'zlardan foydalanish orqali amalga oshiriladi. O'zbek tilida "lanat", "it", "sassiq" kabi so'zlar so'kishning ifodasi sifatida ishlatiladi, ingliz tilida esa "damn", "bastard", "son of a bitch"

kabi iboralar keng tarqalgan (Jay, 1992). Bu soʻzlar tilning salbiy ekspressiv qatlami boʻlib, nutqdagi gʻazab va norozilikni keskin ifodalaydi.

Morfologik vositalar ham salbiy ekspressivlikni hosil qilishda muhim rol oʻynaydi. Morfologik tuzilmalar orqali soʻzlarni oʻzgartirish, ularga qoʻshimchalar qoʻshish va yangi soʻzlarni hosil qilish orqali hissiy taʼsir kuchaytiriladi. Oʻzbek tilida "-chi", "-siz", "-lik" qoʻshimchalari yordamida salbiy mazmunli soʻzlarni hosil qilish keng tarqalgan. Masalan, "aldovchi", "mehrsiz", "yaramaslik" kabi soʻzlar morfologik oʻzgarishlar orqali shaxsni salbiy baholashni ifodalaydi (Wierzbicka, 1991).

Ingliz tilida esa "-less" qoʻshimchasi salbiy ekspressivlikni kuchaytirishda keng qoʻllaniladi. Masalan, "heartless", "worthless" kabi soʻzlar orqali shaxsning ijobiy xususiyatlarining yoʻqligi koʻrsatiladi. Morfologik oʻzgarishlar nafaqat leksik birliklarning maʼnosini oʻzgartiradi, balki nutqda salbiy hissiyotlarni kuchaytiradi (Holmes, 2013).

Sintaktik darajada salbiy ekspressivlik asosan soʻz tartibi va konstruksiyalarda aks etadi. Ingliz tilida inversiyalar va emfatik tuzilmalar orqali salbiy ekspressivlik ifodalanadi. Masalan, "How dare you!" kabi tuzilma soʻzlovchining gʻazabini yoki noroziligini kuchliroq ifodalaydi (Levinson, 1983). Oʻzbek tilida esa "Men senga aytdim-a!" kabi emfatik konstruksiyalar shaxsning salbiy his-tuygʻularini oshkora ifodalashga xizmat qiladi.

Ingliz tilida inversiya orqali salbiy ekspressivlikni kuchaytirish keng tarqalgan boʻlib, soʻzlar tartibining oʻzgarishi nutqning taʼsirchanligini oshiradi. Oʻzbek tilida esa soʻz tartibi qatʼiy emas, lekin taʼkidlovchi birliklar (masalan, "ham" yoki "a" kabilar) hissiy taʼsirni oshirishda muhim rol oʻynaydi.

Pragmatik jihatdan salbiy ekspressivlik nutq aktlari orqali shakllanadi. Pragmatik vositalar salbiy ekspressivlikni ijtimoiy va madaniy kontekstda boshqarishga yordam beradi. Haqoratlar va soʻkish pragmatik jihatdan shaxslararo munosabatlarning keskinlashishiga olib keladi va oʻzaro hurmatning yoʻqligini bildiradi (Brown & Levinson, 1987). Masalan, ingliz madaniyatida salbiy ekspressivlik koʻpincha kinoya orqali ifodalanadi, bu esa bevosita haqorat qilishdan farq qiladi (Culpeper, 2011). Oʻzbek madaniyatida esa bevosita haqorat yoki kamsitish keng tarqalgan, bu esa pragmatik jihatdan aniq va kuchli taʼsir qiladi.

Oʻzbek madaniyatida keksalar va ijtimoiy maqomi yuqori boʻlgan shaxslarga nisbatan salbiy ekspressivlik odatda qabul qilinmaydi. Biroq, kundalik suhbatlarda norozilikni ifodalash yoki munosabatni bildirish uchun kamsituvchi soʻzlar qoʻllanilishi mumkin. Ingliz tilida esa, ayniqsa, rasmiy va ijtimoiy jihatdan yuqori darajadagi vaziyatlarda kinoya va noadabiylik vositalari orqali salbiy ekspressivlik bilvosita ifodalanadi.

Ingliz va oʻzbek tillaridagi salbiy ekspressivlikning qiyosiy tahlili shuni koʻrsatadiki, ikkala til ham leksik va morfologik vositalar orqali haqorat, kamsitish va soʻkishni hosil qiladi, ammo pragmatik va madaniy kontekstga bogʻliq holda ularning qabul qilinishi va qoʻllanishi farqlanadi. Ingliz tilida kinoya va bilvosita haqoratlar keng tarqalgan boʻlsa (Holmes, 2013), oʻzbek tilida bevosita, qatʼiy soʻz va iboralardan foydalaniladi. Madaniyatlararo farqlar ham salbiy ekspressivlikning til birliklari orqali qanday ifodalanishini belgilab beradi (Levinson, 1983).

Xulosa

Salbiy ekspressivlik tilning ijtimoiy va hissiy jihatdan taʼsirchan vositalaridan biridir. Haqorat, kamsitish va soʻkish til orqali shaxslararo munosabatlarni keskinlashtiradi va bu vositalarning qoʻllanilishi madaniy, ijtimoiy va lingvistik jihatlarga bogʻliq. Ushbu maqolada

leksik, morfologik, sintaktik va pragmatik vositalar orqali salbiy ekspressivlikning qanday hosil qilinishi o'rganildi. Ingliz va o'zbek tillaridagi salbiy ekspressivlik vositalarining qiyosiy tahlili ushbu birliklarning turli madaniyatlar va ijtimoiy kontekstlarda qanday farqlanishini ko'rsatadi.

References:

1. Brown, P., & Levinson, S. (1987). *Politeness: Some Universals in Language Usage*. Cambridge University Press.
2. Culpeper, J. (2011). *Impoliteness: Using Language to Cause Offence*. Cambridge University Press.
3. Holmes, J. (2013). *An Introduction to Sociolinguistics*. Pearson.
4. Jay, T. (1992). *Cursing in America: A Psycholinguistic Study of Dirty Language in the Courts, in the Movies, in the Schoolyards, and on the Streets*. John Benjamins Publishing Company.
5. Levinson, S. C. (1983). *Pragmatics*. Cambridge University Press.
6. Wierzbicka, A. (1991). *Cross-cultural Pragmatics: The Semantics of Human Interaction*. Mouton de Gruyter.